

FIZIK MASALALAR TURLARI VA ULARNI YECHISH TEXNOLOGIYASI.

Rajabova Dilbar Dilmuradovna

Navoiy shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab internati

fizika va astronomiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya. Fizikadan masalalar yechish texnologiyasini o`qitishdan maqsad – fizik masalalarning turlari, yechish metodi, masala yechish darslarini tashkil etish, masala yechishning tarbiyaviy ahamiyati kabi muammolarga tegishli alohida mavzular kiritilgan bo`lib, mashg`ulotlarni o`tishda masalalar yechish metodikasiga alohida e`tibor qaratilishi nazarda tutiladi. Bo`lajak fizika o`qituvchisi nazariy bilimga ega bo`lishi bilan birga o`qitish metodikasini ham puxta egallagan bo`lishi zarur, jumladan masalalar yechish metodikasini ham etarli darajada o`zlashtirgan bo`lishi talab etiladi.

Kalit so'zlar. Eksperimental masalalar, fizik formula, Fizik qonun, Fizik hodisa, metodika, metodika.

Har bir fizika o`qituvchisi fizik masalalar yechish metodikasini mukammal bilgandagina o`z o`quvchilarida fizika faniga bo`lgan qiziqishni shakllantira oladi va ularga chuqur bilim bera oladi.

Fanning vazifasi - fizikadan masalalar yechish metodi, masalalar haqida umumiy tushunchalar, fizik masalalarning turlari, o`quv masalalar, ularning tuzilishi va xususiyatlari, masala yechishning asosiy bosqichlari, fizik masalalar yechish jarayonida fanlararo aloqani amalga oshirish usullari; fizik masalalar yechishning algoritmik usuli, ijodiy masalalar va ularni yechish usullari, masala shartini tahlil qilish, masala yechish rejasini tuzish, fizika o`qitishda masala yechishning ahamiyati, nazorat ishlarini o`tkazish metodikasi, ularning maqsad va vazifalari, olimpiada masalalari, masalalar yechishda zamonaviy pedagogik texnologiya

vositalaridan hamda innovatsion texnologiya metodlaridan foydalanish kabilarni bayon etilishi vazifalarni o`rgatishdan iborat.

Ma'lumki, fizika o`qitishda nazariy va amaliy metodlar mavjud. Amaliy metodlar ichida fizikadan masalalar yechishning ahamiyati salmoqlidir. Masala yechish jarayonida o`quvchilarga bilim berish bilan birga o`quvchilar qobiliyatlarini rivojlantirish, o`quvchilarga tarbiya berish kabi muhim masalalar hal qilinadi.

Fizikadan masalalar echish jarayonida o`quvchilarning mantiqiy fikrlashlari kengayadi, ijodiy qobiliyatlari rivojlanadi. Fizik hodisalarning tub mohiyatini kengroq tushunadilar, fizikadagi qonunlarning amalda qo`llanilishini chuqurroq anglaydilar. Ko`pgina fizik o`lchov asboblarning vazifasi, tuzilishi, ishlash prinsiplari bilan tanishadilar, ular bilan ishlash ko`nikma va malakalariga ega bo`ladilar. Shuningdek, masalalar o`quvchilarda mehnatsevarlik, jur`atlilik, iroda va xarakterni tarbiyalaydi.

Ko`pgina metodik adabiyotlarning tahliliga ko`ra, mantiqiy xulosalar, matematik amallar va fizikadagi qonunlar hamda metodlarga asoslangan holda yoki eksperiment yordamida yechiladigan muammo, odatda fizik masala deyiladi. Fizik masalada qo`yilgan muammoni hal etish, masala yechishdan iboratdir.

Sifat masalalar.Fizik qonunlarga, fizik formulalarga tayangan holda, mantiqiy fikrlash orqali hal qilinadigan masalalar sifat masalalar deyiladi. Bunday tipdagi masalalarda arifmetik hisoblash ishlari bajarilmaydi.

Sifat masalalarning metodik afzalliklari ko`pdir. Fizik qonunlarga asoslangan, mantiqiy xulosalar chiqarishdan iborat bo`lgan bu masalalarni echish metodi, fikrlashning ajoyib maktabi bo`lib xizmat qiladi. Sifat masalalar o`quvchilarga fizik hodisalar va ularning qonuniyatlarini aniq tushuntirib beradi, nazariy bilimlarni amalda qo`llashga o`rgatadi, hisoblash masalalariga nisbatan to`g`ri munosabatni tarbiyalaydi, har qanday masalani echishni, uning fizik mazmunini tahlil qilishdan boshlashga o`rgatadi. Darsda o`tilgan materialni mustahkamlash maqsadida sifatga oid masalalar beriladi. Fizikaning gidrodinamika bo`limida asosan sifat masalalar

echilishi bizga ma'lum. Bu bo'limda miqdoriy masalalar deyarli echilmaydi. Sifat masalalar tematikasi, mazmuni va murakkabligi jihatdan xilma-xildir, ya'ni sifatga oid sodda va murakkab masalalar bo'ladi. Sifat masalalarning namunalari va ularni echish metodlari adabiyotlarda to'liq keltirilgan.

Eksperimental masalalar. Nazariyani amaliyot bilan bog'lashning eng samarali usullaridan biri eksperimental masalalar echishdir. Eksperimental masalalarning xarakterli xususiyati shundaki, ularni echishda laboratoriya yoki demonstratsion eksperimentlardan foydalaniladi. Eksperimental masalalarni echish jarayonida o'quvchilarning faolligi va mustaqilligi oshadi. Chunki ular masala echish uchun kerakli ma'lumotlarni darslikdan, masalalar to'plamidan tayyor holda olmasdan, balki o'zlari bajaradigan fizik o'lchashlardan oladilar. Eksperimental masalalarning yana bir afzalligi shundaki, bu masalalarni etarlicha fikrlamasdan turib echib bo'lmaydi. Ya'ni tajribada sodir bo'ladigan hodisalarni o'quvchilar keng muhokama qilib olishlari kerak. Chunki eksperimental masalalarda, laboratoriya ishlaridagidek nazariya berilmaydi, ishni bajarish tartibi ko'rsatilmaydi. Kerakli asbob-uskunalar, materiallar berilib, topilishi kerak bo'lgan ma'lumot so'ralishi bilan kifoyalanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Razumovskiy R.G «O'rta maktabda fizika o'qitish metodikasi»
2. Abdukahharovna, A. U., & Satriiddinovna, M. M. (2021). Communicative orientation in language teaching. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1677-1679.
3. Арипжанова, Л. Х., & Мухитдинова, М. С. (2019). Образовательные возможности новых информационных технологий в обучении иностранным языкам в вузе. *Бюллетень науки и практики*, 5(4), 448-451.
4. Satriiddinovna, M. M. (2021). Kokand is Essential in Educational Literature The Place of His Works. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 2(4), 38-44.

5. Satriddinovna, M. M. (2021). Peculiarities of Muqimi's Work and Its Significance. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE*, 2(3), 75-77.
6. Mo'minova, T. (2015). ЖИСМ, ИСМ ВА ҲУСН. «ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ».
7. Mo'minov, S. (2022). ДЕЙЛ КАРНЕГИНИНГ БОШҚАРУВ ВА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТТИ ҲАҚИДАГИ ФИКРЛАРИ. *FILOLOGIYANING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING INNOVATSION YECHIMLARI mavzusidagi xalqaro anjuman materiallari to'plami*,.
8. Мўминова, Т. С. (2022). UPDATING THE PRINCIPLES OF THE STORY IN MODERN UZBEK LITERATURE. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫКА, ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕВОДА*, 3(3).
9. Mo'Minova, T. S. (2022). BADIY ASARDA NUQTAI NAZAR VA XARAKTER IFODASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 768-774.
10. Tursunovich, S. E. (2021). Teaching Pragmatics to Uzbek Learners of English. *Middle European Scientific Bulletin*, 19, 120-122.
11. Sadikov, E. T. (2021). SPECIFIC PECULIARITIES OF TEACHING AND EVALUATING PRAGMATIC SPEECH ACTS THROUGH THE LISTENING SKILLS. *EPRA International Journal of Research & Development (IJRD)*, 6(12), 1-1.
12. Tursunovich, S. E. (2022). Noval Teaching Technologies of Pragmatic Speech Acts. *Eurasian Scientific Herald*, 4, 19-22.
13. Кахарова, М., & Хайдарова, О. (2022). ЧЕТ ТИЛИ ДАРСЛАРИДА ГУРУҲЛАРДА ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ. *ТА'ЛИМ ВА RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(10), 170-175.

14. Kakharov, K., & Usmonova, M. (2022). Nonverbal Means of Uzbek and English Speech Etiquette. *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 2(5), 61-65.
15. Kakharov, K. (2022). NATIONAL AND INTERNATIONAL CHARACTERISTICS OF NONVERBAL MEANS. *Gospodarka i Innowacje.*, 53-58.
16. Қахаров, Қ., & Усманова, Ф. (2022). ГУРУҲ ИШЛАРИНИ ТАШКИЛЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ. *ТА'ЛИМ ВА RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(10), 156-160.
17. Қахаров, Қ., & Абдусаломова, Г. (2022). ЧЕТ ТИЛИ ЎРГАНИШДА АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИНИНГ РОЛИ. *ТА'ЛИМ ВА RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(10), 152-155.